

EXPOSÉ: *Architekt:innen, Berufsrecht und Gewerkschaften in der Krise: Institutionen, Selbstbild und berufliche Regulierung in den 1970er Jahren*

Author: Peer Frantzen

DOI: [10.5281/zenodo.19883076](https://doi.org/10.5281/zenodo.19883076)

1. Abstract

Das Projekt untersucht gewerkschaftliche Bewegungen von Architekt:innen in den 1970er Jahren als Fall der Organisation professioneller Praxis durch Institutionen, Netzwerke und Diskurse. Im Fokus steht eine Umbruchphase am Ende der *trente glorieuses*, in der sich das Verhältnis von Markt, Staat und Planung verschob und neue Formen beruflicher Selbstorganisation hervorbrachten. Zentral ist die Analyse berufsrechtlicher Regulierungen – insbesondere Architektengesetze, Kammerstrukturen und Titelschutz – als institutionelle Arrangements, die berufliche Jurisdiktionen definieren und kollektive Organisation strukturieren.

Historische Quellen zeigen, dass die Fachgruppe der Architekt:innen und Ingenieur:innen der IG BSE das 1970er Architektengesetz in Berlin scharf kritisierte: Es konserviere den Beruf, erhöhe Einstiegshürden für junge Architekt:innen und erschwere gewerkschaftliche Interessenvertretung. Vergleichend werden der britische *Architects (Registration) Act* von 1931 sowie eine EU-Evaluierung reglementierter Berufe (2015) herangezogen, um die Frage nach Sinn, Wirkung und Grenzen berufsrechtlicher Regulierung im internationalen Kontext zu diskutieren. Damit leistet das Projekt einen Beitrag zur historischen Analyse der Mechanismen beruflicher Regulierung und gewerkschaftlicher Selbstorganisation.

2. Problemstellung, Forschungsfrage und These

Der Beruf der Architekt:innen ist bis heute durch eine vergleichsweise schwache kollektive Verhandlungsmacht geprägt, während ökologische Krise, Wohnungsnot und Digitalisierung neue Organisationsbedarfe erzeugen. Historische Befunde legen nahe, dass Architekt:innen insbesondere in Phasen ökonomischer und gesellschaftlicher Krisen verstärkt gewerkschaftliche Formen der Selbstorganisation entwickeln, um Arbeitsbedingungen, berufliche Autonomie und gesellschaftliche Verantwortung neu zu verhandeln.

Gleichzeitig haben sich seit dem frühen 20. Jahrhundert mit Architektengesetzen und Kammerstrukturen Formen institutioneller Professionalisierung “von oben” etabliert, die den Rahmen beruflicher Interessenvertretung “von unten” maßgeblich prägen. Wie diese Regulierungsformen mit gewerkschaftlichen Initiativen interagieren, ist bislang nicht systematisch untersucht worden.

Zentrale Forschungsfrage:

„Wie strukturieren berufsrechtliche Regulierungen (insbesondere Architektengesetze und Kammern) „von oben“ die Entstehung, Entwicklung und Begrenzung gewerkschaftlicher Organisationen von Architekt:innen „von unten“?“

Die leitende These lautet: Berufsrechtlich verfasste Standesorganisationen (Kammern) stabilisieren professionelle Jurisdiktionen, begrenzen jedoch zugleich Formen kollektiver Interessenvertretung von unten, wodurch gewerkschaftliche Initiativen situativ entstehen, aber selten verstetigt werden.

Berufsrechtlich verfasste Standesorganisationen (Kammern) stabilisieren nicht nur die professionellen Jurisdiktionen, sondern auch das Selbstbild der Architekt:innen: Sie normieren, wer als „echter“ Architekt gilt, welche Tätigkeiten dazugehören und welche Verantwortung der Beruf impliziert. Diese normative Stabilisierung prägt innere berufliche Identität und Hierarchien, wodurch kollektive, gewerkschaftliche Initiativen „von unten“ situativ entstehen, jedoch selten dauerhaft institutionalisiert werden können.

3. Fallstudien und Methodik

Die Analyse umfasst zwei komparative Fälle, die zeigen, wie Architekt:innen in unterschiedlichen nationalen Kontexten auf ökonomische und gesellschaftliche Krisen reagierten:

- Deutschland – Industriegewerkschaft Bau–Steine–Erden (IG BSE), Fachgruppe der Architekt:innen und Ingenieur:innen sowie deren Verbindung zur Arch+ (1970er Jahre)
- Großbritannien – New Architecture Movement (NAM) (1970er Jahre)

Die IG BSE und NAM werden als synchrone Fallstudien der 1970er Jahre analysiert; die FAECT, entstanden als direkte Reaktion auf die Große Depression und im Rahmen des New Deal, dient als diachroner Referenzfall, der Langzeitmuster und Eigenheiten unter Krisenbedingungen sichtbar macht.

Das Architektengesetz bildet dabei ein besonderes Brennglas: Historisch setzte die gesetzliche Professionalisierung von Architekt:innen in den USA bereits Ende des 19. Jh., in Europa erst ab den 1920er/1930er Jahren ein (Italien 1922, Großbritannien 1931, Deutschland 1934, Frankreich 1940/41), wobei politische Kontexte – etwa NS-Deutschland oder Vichy-Frankreich – die rechtlichen Rahmenbedingungen maßgeblich prägten

Die ab den 1950er Jahren in deutschen Bundesländern neu eingeführten Kammergesetze wurden von der IG-BSE-Fachgruppe als berufskonservierend und einstiegshemmend scharf kritisiert (vgl. Arch+ 13/14 und 18). Ein Vergleich mit dem liberaler konzipierten britischen Architects (Registration) Act von 1931 sowie dem EU-Evaluierungsbericht reglementierter Berufe (2015) zeigt: Das Verhältnis von Titelschutz, Berufsmonopol und gewerkschaftlicher Handlungsfähigkeit bleibt eine bis heute relevante Frage.

Die Arbeit ist historisch verortet im Kontext der sozioökonomischen und politischen Umbrüche der 1970er-Jahre, wie sie Peter Beule im Rahmen seiner Analyse der Marktdiskurse und der „neoliberalen Wende“ beschrieben hat. Beules Ansatz dient dabei der historischen Kontextualisierung, um gewerkschaftliche Initiativen von Architekt:innen als Reaktionen auf veränderte politische Semantiken, ökonomische Krisen und institutionelle Neuordnungen zu verstehen.

Die eigentliche Analyse der Fallstudien erfolgt auf Grundlage eines Begriffsinstrumentariums des Professionssoziologen Andrew Abbott. Dessen Konzept der Jurisdiktionen wird genutzt, um Konflikte zwischen lohnabhängigen Architekt:innen, Gewerkschaften und standesrechtlichen Institutionen als Auseinandersetzungen um berufliche Zuständigkeiten, Deutungshoheit und institutionelle Grenzziehungen zu rekonstruieren.

4. Quellen und Forschungsstand

Die Untersuchung basiert auf der systematischen Auswertung der Zentralorgane der Bewegungen: Arch+ (DE), Slate (UK) (sowie exemplarisch das Bulletin / Technical America (USA)). Diese werden als Akteure der professionellen Identitätsbildung analysiert.

Ergänzend werden parlamentarische Quellen herangezogen (Deutscher Bundestag, britischer Hansard, Berliner Abgeordnetenhaus), um die gesetzgeberische Reaktion auf die Krisenbewegungen zu rekonstruieren. Orientierende Gespräche mit zeitgenössischen Akteur:innen – darunter Helga Fassbinder und Renate Petzinger – dienten der Quellenerschließung und Frageschärfung.

Der Forschungsstand ist durch erhebliche Lücken gekennzeichnet: Für Deutschland existiert bislang keine systematische Untersuchung zur IG BSE-Fachgruppe. Die US-amerikanische FAECT wurde von Mardges Bacon (2017) und Peggy Deamer (2015, 2020) punktuell erfasst; eine umfassende Monographie fehlt. Für das britische NAM liegt die Dissertation von Michael R. Coates (Sheffield, 2022) vor, die u.a. die Versuche der Gruppe analysiert, die Landesvertretung RIBA zu reformieren und ihre Verbindungen zur Arbeiterbewegung herzustellen.

Eine vergleichende transnationale Analyse, die Berufsregulierung, politische Rahmenbedingungen und innerberufliche Differenzierungen in Deutschland und Großbritannien für die 1970er Jahre systematisch berücksichtigt, fehlt vollständig. Das vorliegende Projekt schließt diese Forschungslücke.

5. Ausgewählte Literatur

Abbott, Andrew. *The System of Professions*. Chicago: University of Chicago Press, 1988.

Arch+. *Ausgewählte Hefte* 12/13–27. Stuttgart/Aachen/Berlin, 1971–1977.

Bacon, Mardges. *The FAECT: The Politics and Social Practice of Labor*. *JSAH* 76/4 (2017): 454–463.

Beule, Peter. *Auf dem Weg zur neoliberalen Wende?* Düsseldorf: Droste, 2019.

Coates, Michael R. *The Architects' Revolutionary Council*. Diss. PhD, Univ. Sheffield, 2022.

Deamer, Peggy. *Architecture and Labor*. New York: Routledge, 2020.

Deamer, Peggy (Hg.). *The Architect as Worker*. London/New York: Bloomsbury, 2015.

Deutscher Bundestag. Drucksachen IV/1706; V/64; V/306; V/1651; V/4046; V/4244; V/4438; V/4499 (Gesetzgebungsverfahren zum Architektengesetz: Beratungen, Entwürfe und Ausschussberichte der IV. und V. Wahlperiode). Bonn, 1964–1969.

European Commission. *Mutual evaluation of regulated professions: overview of the regulatory framework in the business services sector using the example of architects (GROW/E 5)*. Report, 27 October 2015.

Fachgruppe IG BSE Berlin. *Stellungnahme zum Entwurf des Architektengesetzes*. In: *Arch+* 18, 1974.

Jolliffe, Eleanor, und Paul Crosby. *Architect. The Evolving Story of a Profession*. London: RIBA Publishing, 2023.

Gribat, Nina et al. (Hg.). *Vergessene Schulen*. Leipzig: Spector Books, 2017.

New Architecture Movement. *SLATE* Nr. 1–17. London, 1975–1980.

Rodgers, Daniel T. *Age of Fracture*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

Warne, E. J. D. *A Review of the Architects (Registration) Acts 1931–1969*. London: HMSO, 1993.